

ЭКСПЕРТИЗА ТЕКШИРУВИ УЧУН НАМУНАЛАР ОЛИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИНГ ПРОЦЕССУАЛ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Агоев Шукурулло Сафарбоевич

ИИВ масъул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227312>

Бугунги кунда қонунчилигимизни такомиллаштириш бўйича кўплаб салмоқли ишлар олиб борилмоқда. Бу борада референдум асосида қабул қилинган янги Конституциямизни ҳам бевосита бу борадаги ишлар сафига қўшиш мумкин.

Янги Конституциямизнинг 13-моддасида “Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади.

Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади” деб, 15-моддаси 1-қисмида “Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади” ва шу модданинг 5-қисмида “Давлат ва унинг органлари, бошқа ташкилотлар, мансабдор шахслар, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда фуқаролар Конституция ва қонунларга мувофиқ иш юритадилар” деб кўрсатиб ўтилган.¹

Шундан келиб чиқадиган бўлса, Ўзбекистон Республикасидаги давлат ва унинг органлари, бошқа ташкилотлар, мансабдор шахслар, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда фуқаролар учун қонунлар мажбурий ҳисобланади.

Жинойят процессуал қонунчилигининг асосий вазифаси бу жиноятларни тез ва тўла очишда, жиноятларни олдини олиш ва бу ҳолатларни қонуний расмийлаштиришда процессуал имкониятларни яратишдан иборатдир. Бироқ амалда қонунчилигимизда экспертиза текшируви учун намуналар олиш тергов ҳаракати юзасидан мавжуд қоидаларда уни амалда қўллаш билан боғлиқ бўлган мантиқий хатоликлар мавжуд кўринади. Ушбу хатоликларга тўхтатишдан аввал Конституциямиздан қўйи тизимда айрим қонун нормаларига тўхталсак.

Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 25-моддасига асосан, қонун ҳужжатларини қўллаш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришлари судлар, ушбу тушунтиришлар берилган қонун ҳужжатларини қўллаётган бошқа органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар учун мажбурийдир. Шу сабабли, суд-тергов амалиётида ҳам ушбу тушунтиришларга амал қилиш мажбурий ҳисобланади. Тергов ва суд амалиётида Олий суд Пленуми қарорларини ўрганиш, билиш ва уни қўллаш жиноятларни тўғри квалификация қилишда муҳим аҳамият касб этади².

Мамлакатимизда жадал суръатлар билан олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари жиноят-процессуал қонунчиликнинг либераллашуви ҳамда жиноий-ижтимоий муносабатларда демократик институтларнинг барқарорлашувига олиб келмоқда. Кейинги йилларда Жиноят-процессуал кодексига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар ҳамда уларни такомиллаштириш юзасидан берилаётган таклифлар шундан далолат беради.³

Шунга қарамай, жиноят процессида ҳал қилиниши ва ўз ечимини топиши лозим бўлган муаммолар мавжуд. Шунингдек, экспертиза текшируви учун намуналар олиш

юзасидан амалдаги жиноят процессуал қонунчилигимизда бир қатор камчиликлар мавждлиги кўзга ташланади.

Биринчидан, ушбу тергов ҳаракати мустақид тергов ҳаракати сифатида процессуал қонунчилида қайд этилган бўлиб, ушбу тергов ҳаракатини ўтказиш учун Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 329-моддаси 2-қисмига кўра фақат жиноят иши кўзгатилгандан кейин амалга ошириш мумкин. Яъни *“Ушбу модда биринчи қисмида кўрсатилган муддат ичида терговга қадар текширув ўтказилиб, унинг давомида қўшимча ҳужжатлар, тушунтиришлар талаб қилиб олиш, шунингдек шахсни ушлаб туриш, ушбу Кодекс 162-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ шахсий тинтув ва олиб қўйиш, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш экспертиза ўтказиш, тафтиш тайинлаш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақида топшириқлар бериш мумкин. Терговга қадар текширув вақтида бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш ман қилинади⁴.”* деб аниқ белгилаб қўйилган.

Бироқ амалиётда ишлаётган терговчи ва суриштирувчилардан ўтказилган сўровнома натижаларига кўра 92 фоиз ҳолатда ушбу тергов ҳаракатини ўтказишда тергов қадар текширув босқичида эҳтиёж мавжудлигини аниқланган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 173-моддасида “Экспертиза тайинлаш ва ўтказишнинг шартлиги” кўрсатилган ҳолатлар белгилаб қўйилган бўлиб, ушбу ҳолатларни 1,2,6,7 ва 8 бандларида кўрсатилган ҳолатлар юзасидан аксарият ҳолатларда экспертиза ўтказиш учун аввал унга зарур бўлган намуналарни олиш зарурати мавжуд;

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 24 августдаги 24-сонли “Далиллар мақбуллигига оид Жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорининг 1 банди 3-4-хатбошисида *“Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан қонун нормаларини аниқ бажаришдан ва унга риоя қилишдан ҳар қандай чекиниш, у қандай сабабга кўра юз берганлигидан қатъий назар, шу йўл билан олинган далилларнинг мақбул эмас (яроқсиз) деб топилишига олиб келади.*

Мақбул бўлмаган далиллар юридик кучга эга бўлмай, улардан ЖПК 82-84-моддаларида назарда тутилган ҳолатларни исботлаш учун фойдаланиш ҳамда уларни айблов асосига қўйиш мумкин эмас”⁶ деб кўрсатилган бўлиб, ҳозирда тергов қадар текширувни амалга ошириш даврида олинган намуналар ва уларнинг асосида ўтказилган экспертизаларни хулосаларни исботлашга далил сифатида фойдаланиш, юқоридаги асосларга кўра қонунчиликга зид бўлиб қолади.

Шунга кўра “Экспертиза текшируви учун намуналар олиш” тергов ҳаракатини терговга қадар текширув даврида амалга ошириш мумкин бўлган тергов ҳаракатлари қаторига қўшиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 189-моддаси 3-қисмида “Намуна олиш ҳуқуқига эга бўлган шахслар ва органлар” ҳақида гап борганида *“Эксперт текшируви учун намуналар олиш яланғоч бўлишни тақозо этса ёки алоҳида касб маҳоратини талаб қилса, суриштирувчи, терговчи ёки суднинг топшириғига биноан текширув учун намуналарни шифокор ёки бошқа тиббий мутахассис олади.”⁴* деб белгиланган, бу ўринда шахсни яланғочлаш билан ёки бошқа тиббий билан боғлиқ ҳолатларда шифокор ёки бошқа тиббий мутахассиснинг иштирок этишида муаммо йўқ.

Бироқ, бу тергов ҳаракатида тиббиёт ходимларидан бошқа тиббиётга алоқаси бўлмаган кўплаб мутахассиларни жалб қилишга эҳтиёж мавжуд бўлиб, қонуннинг бу каби ёзилиши бунга тўсқинлик қилади чамамда.

Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 189-моддаси 3-қисмининг қўйидаги *“Эксперт текшируви учун намуналар олиш яланғоч бўлишни тақозо этса ёки алоҳида касб маҳоратини талаб қилса, тергов қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахснинг, суриштирувчи, терговчи ёки суднинг топшириғига биноан текширув учун намуналарни шифокор(тиббий мутахассис) ёки бошқа тегишли мутахассис олади.*” деб баён қилиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Учинчидан, юқорида такидлаб ўтканимиздек, намуналар олиш учун асосан терговга қадар текширув ўтказиш босқичида эҳтиёж сезилади, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 320¹-моддаси 1-қисмида “Терговга қадар текширув жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни текшириш, уларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан қарор қабул қилишга доир тадбирларни, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган жиноят излари, нарсалар ва ҳужжатларни мустаҳкамлаш ва сақлашга доир чораларни ўз ичига олади”деб кўрсатилган. Бу чора тадбирлар ичида асосан намуналар олиш ҳам киради.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 188-моддасида намуналар олиш ваколати терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахсга берилмаган бўлиб, ушбу ваколатни унга бериб, қонунни қўйидагича *“Терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахс, суриштирувчи, терговчи ёки суд тирик одамнинг, мурданнинг, ҳайвоннинг, ўсимликнинг, буюмнинг, материалнинг ёки модданинг хусусиятларини ўзида акс эттирувчи намуналар олишга, башарти уларнинг эксперт текшируви эксперт олдига қўйилган саволларни ҳал қилиш учун зарур бўлса, ҳақлидир.*”мазмунда тахрирлаш лозим деб ҳисоблаймиз.

Тўртинчидан, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 190-моддаси 1-қисмида *“Эксперт текшируви учун намуналар гумон қилинувчидан, айбланувчидан, судланувчидан, жабрланувчидан, шунингдек тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича устидан иш юритилаётган шахсдан олиниши мумкин.”*лиги.

190-модданинг 2-қисмида эса *“Ҳодиса содир бўлган жойда ёки ашёвий далилларда бошқа шахслар томонидан ҳам из қолдирилган бўлиши мумкинлиги тўғрисида етарлича асослар бўлган тақдирда шу шахслардан ҳам эксперт текшируви учун намуна олиниши мумкин”*лиги кўрсатилган бўлсада, амалиётда ҳодиса содир бўлган жойда ёки ашёвий далилларда из қолдирилмаган ҳолатларда ҳам бошқа шахслардан ёки гувоҳлардан ҳам намуна олиш зарурати мавжуд.

Шу сабабли, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 190-моддаси 1-қисмига “гувоҳ”ни, 2-қисмига бошқа зурур бўлган ҳолатларни киритиш лозим бўлади.

Бешинчидан, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 190-моддаси 2-қисмида *“Ўзидан намуна олиниши учун келишдан бош тортаётган гумон қилинувчилар, айбланувчилар, судланувчилар, жабрланувчилар (гувони қўшиш лозим) мажбурий келтирилиши мумкин, бунда, башарти қўлланиладиган усуллар **оғриқ бермайдиган** ҳамда инсон ҳаёти ва саломатлиги учун хавфсиз бўлса, улардан мажбурлов йўли билан намуналар олинад*”деб белгиланган. Бунда “оғриқ бермайдиган” атамаси кенг маънода чеклов

бўлиб, аксария олинадиган намуналарда қон, соч толалари ва бошқаларда оғриқ мавжуд. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 196-моддаси 1-қисмида *“Кучли оғриқ берадиган мураккаб тиббий тадбирлар ва усулларни қўллаш намуна олиниши лозим бўлган шахснинг розилиги билан, башарти у вояга етмаган ёки руҳий ҳолати бузилган бўлса, унинг қонуний вакили, васийлари ёки ҳомийларининг розилиги билан амалга оширилиши мумкин”* деб кўрсатилган, шунга кўра ЖПКнинг 190-моддаси 2-қисмидаги *“оғриқ бермайдиган”* атамаси, *“кучли оғриқ бермайдиган”* деб алмаштириш ва унинг чегарасини ҳам тиббий нуқтаи назардан аниқлаштириш лозим бўлади.

Олинчидан, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 193-моддасида экспертиза текшируви учун намуналар олиш тергов ҳаракатини ўтказиш тартиби белгиланган бўлиб, унга кўра *“Суриштирувчи ёки терговчи намуна олиниши керак бўлган шахсни чақиртиради ёки у турган жойга бориб, уни намуна олиш тўғрисидаги қарор ёки суднинг ўзига келиб тушган ажрими билан таништириб тилхат олади ва бу шахсга, мутахассисга, холисларга уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтиради, агар кимдир рад этилган бўлса, бу масалани ҳал қилади. Кейин суриштирувчи ёки терговчи керакли ҳаракатларни бажаради ва эксперт текшируви учун намуналар олади. Бунда оғриқ бермайдиган ҳамда инсон ҳаёти ва саломатлиги учун хавfli бўлмаган илмий-техникавий воситалар қўлланилиши мумкин.”* деб белгиланган бўлиб, бу ерда суднинг ўзи экспертиза текшируви учун намуналар олиши кўрсатилмаган, у гўё доим суриштирув ва терговга топшириқ беради дегандай кўрсатилган. Амалда судланинг ўзлари ҳам намуналар олади ва экспертиза тайнлайди ва бу бўйича жиноят процессуал қонунчилигимизда белгилаб қўйилган бўлиб, умумий қоидаларга қонинг ушбу нормаси зид бўлиб қолган кўринади. Фикримизча, *“Суриштирувчи, терговчи ёки суд намуна олиниши керак бўлган шахсни чақиртиради ёки у турган жойга бориб, уни намуна олиш тўғрисидаги қарор ёки суднинг ажрими билан таништириб тилхат олади ва бу шахсга, мутахассисга, холисларга уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтиради, агар кимдир рад этилган бўлса, бу масалани ҳал қилади. Кейин суриштирувчи, терговчи ёки суд керакли ҳаракатларни бажаради ва эксперт текшируви учун намуналар олади. Бунда кучли оғриқ бермайдиган ҳамда инсон ҳаёти ва саломатлиги учун хавfli бўлмаган илмий-техникавий воситалар қўлланилиши мумкин.”* деб ўзгартириш киритиш лозим.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент 2023 й.
2. <http://lex.uz/uz/docs/5534923> .
3. “Жиноят процесси муаммолари” ўқув қўлланма. З.Иноғомжонова; Г.Тулагонова. Тошкент 2006 й. 2-бет.
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Тошкент “Yuridik adabiyotlar publish” 2022;
5. Хўжаярова Н., Насиллоев А. перспективы оказания государственных услуг в сфере миграционного регулирования гражданства Республики Узбекистан //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 1343-1344.

6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 24 август кунги “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 24-сонли қарори.
7. Kizi K. N. N., Ogli N. A. A. Some issues regarding the provision of public services in the field of migration and citizenship regulation in Uzbekistan //International Journal Of Law And Criminology. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 44-47.
8. Охунов З. Жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликка оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 185-188.
9. Охунов З. М. Ў. Россия Федерацияси ва Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органи ходими умумий маъмурий-ҳуқуқий мақоми асосларининг қиёсий ҳуқуқий таҳлили //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 73-79.
10. Охунов З., Қодиров А. Озодликдан махрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар ижросини таъминлаш фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 371-375.